

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA NIZOLARNI HAL QILISH JARAYONIDA ONLAYN MEDIATSIYANI QO‘LLASH ISTIQBOLLARI

Abdihakimov Samandar Salohiddin o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: samandarabdihakimov86@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda onlayn mediatsiya tashkil qilish va olib borish tartibi, uning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan. Shuningdek, AQSH, Kanada va Xitoy kabi rivojlangan mamlakatlardagi onlayn mediatsiya jarayonlari xorijiy tajriba sifatida o‘rganilgan. Ushbu tahlillar yordamida O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga onlayn mediatsiyani kiritish taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: Nizolarni hal qilishning muqobil usullari (ADR), Nizolarani onlayn hal qilish (ODR), mediatsiya, onlayn mediatsiya, nizo

KIRISH

Bugungi axborot texnologiyalar asrida zamonaviy texnologiyalardan keng ko‘lamli ravishda foydalanish avj olmoqda. Zamonaviy va o‘ziga xos texnika vositalari ko‘pgina sohalarni rivojlanishiga, ularning yangi bosqichlarga erishishiga olib keladi. Xuddi shuningdek, nizolarni hal etish jarayonlarida ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ushbu sohani yangi bosqichga, nizolarni onlayn muhitda hal etishga olib chiqdi. Shu sababli, bugungi kunda nizolarni masofadan turib hal etish, shu jumladan mediatsiya jarayonini onlayn muhitda olib borish turli rivojlangan mamlakatlar amaliyotida keng qo‘llanilmoqda.

ASOSIY QISM

Birinchi navbatda, mediatsiya jarayoni nima ekanligi haqida umumiy tushunchaga to'xtalishimiz lozim. Ya'ni, mediatsiya — kelib chiqqan nizoni taraflar o'zaro maqbul qarorga erishishi uchun ularning ixtiyoriy roziligi asosida mediator ko'magida hal qilish usuli.¹ Mediatsiya nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan biri hisoblanib, ushbu jarayonda nizolashuvchi taraflar ixtiyoriy ravishda kelishish uchun mediator ko'magidan foydalanish hisobalanadi. Mediatsiya instituti yurtimizda nizolarni sudgacha hal qilishning bir turi sifatida 2018-yil 3-iyuldagi O'zbekiston respublikasining "Mediatsiya to'g'risidagi" qonuni asosida rasmiy ravishda qo'llanila boshlandi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida mediatsiya instituti nizolarni sudgacha hal qilishning muqobil usullaridan biri sifatida ko'p qo'llaniladigan sohalaridan biriga aylandi. Ammo, mediatsiya jarayonini masofadan turib amalga oshirish, ya'ni onlayn mediatsiya qonunchiligimizga hali kirib kelmagan. Asosan, nizolarni onlayn hal etish (ODR), shu jumladan uning bir qismi bo'lgan onlayn mediatsiya boshqa rivojlangan mamlakatlarda qo'llaniladi.

Internet savdo jarayonlari ham ko'p rivojlangan mamlakatlarda savdo jarayonlaridan kelib chiqadigan nizolarni onlayn tarzda olib borilishiga keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Onlayn savdo tizimida turli e-mail va pochtalardan foydalanish bu jarayonni yanada samaraliroq hamda tezroq amalga oshishiga yordam beradi. Ushbu oldi-sotdi jarayonlarida kelishmovchiliklar kelib chiqqan tarzda, da'vogar javobgar joylashgan davlat sudiga da'vo kiritishi va u davlat sudining yurisdiksiya masalalarini hal etishi, muommoni o'rganib chiqishi va tegishli qaror chiqarishini anchayin kutishi lozim edi. Bundan tashqari davlat sudi chiqargan qarorlarni ijroga qaratishda bir muncha qiyinchiliklarga duch kelish mumkin. Milliy sud tizimini emas nizolarni hal etishning boshqa muqobil

¹ O'RQ-482-coH 03.07.2018. Mediatsiya to'g'risida qonun 4-moddasi. <https://lex.uz/docs/-3805227>

usullarini hal etishni qo'llagan taqdirda ham tarflar ushbu jarayonlarda bevosita yuzma yuz qatnashishlari lozim edi. Lekin, nizolarni hal etishning onlayn tizimining kirib kelishi bu kabi muommolarni kamayishiga olib keldi. Shu jumladan onlayn mediatsiyani yurtimizga olib kirish va joriy qilish ham yurtimiz iqtisodiyotiga o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazishi mumkin.

Nizolarni onlayn hal etishning asosiy tartib qoidalari Yevropa Parlamenti va Kengashining 2013-yil 21-maydagi 524/2013-sonli "Iste'molchi nizolari bo'yicha nizolarni onlayn hal etish" to'g'risidagi reglamenti bilan tasdiqlangan nizomda ko'rishimiz mumkin. Ushbu nizom orqali onlayn mediatsiya jarayonining qanday olib borilishini huquqiy asoslarini ham ko'rishimiz mumkin.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, onlayn nizolarni hal etish bo'yicha global huquqiy bozor hajmi 2020-yilda 57,3 million AQSH dollarini tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2028-yilga kelib 210,53 million AQSH dollarini tashkil etilishi kutilmoqda.² Ushbu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, nizolarni onlayn hal qilish yildan yilga o'sib bormoqda.

Onlayn mediatsiyani qo'llash tartibi. An'anaviy mediatsiya jarayonida taraflar bevosita bir joyda, ya'ni bitta xonada muzokaralar olib borsa, onlayn mediatsiyada yuzma-yuz uchrashish muhim ahamiyatga ega emas, chunki nizoni hal qilish jarayoni tomonlar va mediator uchrashadigan virtual borliqda sodir bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, odamlar dunyoning turli qismlarida nizoni hal qilish uchun xavfsiz shifrlangan elektron pochta yoki xavfsiz suhbat xonalari yoki ba'zi hollarda videokonferensiya orqali onlayn mediatsiyadan foydalanishi mumkin.

Onlayn mediatsiya jarayoni an'anaviy mediatsiya jarayonidan unchalik katta farq qilmaydi. Onlayn mediatsiya jarayoni boshlanishi uchun birinchi navbatda nizo tanlangan mediatorlik tashkilotining saytiga yuboriladi. Tegishli nizo bo'yicha

² <https://www.emergenresearch.com/industry-report/legal-online-dispute-resolution-market>

so‘rovni qabul qilib olgan tashkilot nizo bo‘yicha taraflarni aniqlaydi va ular bilan bog‘lanadi. Ushbu jarayonda mediatorlik tashkiloti taraflardan mediatorga tayyor ekanligini aniqlashtirishi lozim. Chunki, an‘anaviy mediatsiyada ham onlayn mediatsiyada ham taraflar xohishi bo‘yicha mediatsiyani tanlashgan bo‘lishlari lozim. Agar bu haqiqatan ham shunday bo‘lsa, mediator taraflar tomonidan yoki boshqacha tarzda tanlanadi. Bundan so‘ng ikkala tomon ham mediatsiya qoidalari bilan tanishtirilishi lozim. Odatda bunga tegishli veb-saytdagi havola orqali erishiladi. Ya‘ni, veb-saytda mediatsiya tartib qoidalari batafsil tushuntirilgan bo‘ladi. Mediator mediatsiyani boshlashdan oldin o‘zini tanishtiradi va tomonlarga jarayonni tushuntiradi. Ba‘zi hollarda mediatsiya bitimi imzolanadi, ya‘ni bu tomonlarning nizoni mediator yordamida hal etilishiga rozi ekanliklarini yozma ravishda tasdiqlashi hisoblanadi. Ammo, AQShda bu odatda sodir bo‘lmaydi. Onlayn mediatsiya boshlanadi va agar muvaffaqiyatli bo‘lsa, kelishuv bitimiga olib keladi.

Yuqorida keltirib o‘tgan mediatsiya jarayonini masofadan turib amalga oshirishni ham ikki turga ajratish mumkin. Birinchisi, taraflar va mediator real vaqt rejimida turli elektron vositalar orqali jarayonni olib borishi mumkin. Bu jarayonni, bevosita onlayn mediatsiya deb atash mumkin. Ikkinchisi esa, elektron mediatsiya bo‘lib, bu jarayonda taraflar faqatgina nizo bo‘yicha o‘z pozitsiyalarini keltirilgan hujjatlar almashinuvini olib boradilar. Bu jarayonda mediator ularning hujjatlari bilan tanishib chiqib, muqobil yechimlar taklif etadi. Shuningdek, elektron mediatsiya jarayonida, taraflarning hujjatlarini turli xil sun‘iy intellektlar orqali analiz qilinib, bu bo‘yicha muqobil yechimlar berilishi ham mumkin.

Onlayn mediatsiyani qo‘llashdagi qulayliklar. Onlayn mediatsiya an‘anaviy mediatsiyadan bir nechta afzalliklarga ega hisoblanadi. Ulardan birinchisi, ortiqcha sarf harajatlarning tejalishi. Bilamizki, mediatsiya jarayonini

olib borish uchun, albatta, alohida joy zarur hisoblanadi. Ushbu mediatsiya uchun kelishilgan joylar uchun ma'lum bir to'lovlar amalga oshiriladi. Bundan tashqari taraflar turli joylardan bo'lsa, ular muzokaralar olib borish uchun bir hududga kelishlari lozim. Tanlangan joyga kelish turli maishiy chiqimlarni keltirib chiqaradi. Ikkinchidan, mediatsiya uchun sarflanadigan vaqtning tejalishi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, taraflar muzokaralar uchun tanlangan joyga kelishlari ham ma'lum vaqtni ham talab qiladi. Muzokara suhbatlari bir necha marta bo'lishini hisobga olsak, an'anaviy mediatsiyadagi uchrashuvlar ancha vaqtni talab qiladi. Uchinchidan, jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qulay tizim ekanligi. Ma'lumki, onlayn mediatsiya jarayonida taraflar uyidan chiqmasdan turib yoki o'zi istagan joydan qatnashish imkoniyatiga ega. Bu esa bevosita imkoniyati cheklangan shaxslar uchun nizolarni hal qilish jarayonida nafaqat taraf sifatida, balki mediator sifatida ham qatnashish imkoniyatini beradi. To'rtinchidan, mediatsiya taraflari bir-biri bilan yoki o'zlari tanlagan mediator bilan birgalikda xohlagan paytda bog'lanish imkoniyatining mavjudligi hisoblanadi. Bu ham nizoning tez, oson va samarali hal etilishiga yordam beradi.

Onlayn mediatsiyani qo'llashdagi kamchiliklar. Onlayn mediatsiyani amaliyotda qo'llashda bir nechta kamchiliklarga ham duch kelinishi mumkin. Bu kamchilik va muommolar quyidagilar hisoblanadi:

- "Face to face contact" tamoyilining yetishmasligi;
- Internet bilan bog'liq muommolarning mavjudligi;
- Maxfiylik va xavfsizlik bilan bog'liq kamchiliklar;
- Shaxsni identifikatsiya(aniqlashtirish)dagi muommolar.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi bozor iqtisodiyoti rivojlangan davr har bir sohada zamonaviy bilimlarni qo'llashni talab etadi. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasida ham onlayn mediatsiya tizimini amaliyotga

olib kirish va tizimli ravishda joriy qilish nizolarni sudgacha tez, oson va ortiqcha ovoragarchiliklarsiz hal etilishiga yordam beradi.

Onlayn mediatsiya turli davlatlarda turlicha tizimlarda olib boriladi. Ushbu davlatlardagi onlayn mediatsiya tizimini tahlil qilish yurtimizga ushbu tizim qonunchiligini yaratishga katta yordam beradi. Shu sababli, quyida nizolarni onlayn hal etish rivojlangan mamlakatlarni xorijiy tajriba sifatida tahlil qilishimiz lozim.

AQSH tajribasi. Ko‘p davlatlarda an’anaviy mediatsiya amaliyotini masofadan turib qo‘llash va aniqrog‘i onlayn mediatsiya COVID-19 pandemiyasi davrida keng qo‘llanilishi boshlangan. Ammo, AQShda onlayn mediatsiya COVID-19 tarqalishidan ancha oldin ham mavjud bo‘lgan. Amerika Advokatlar Assotsiatsiyasi (“ABA”) tomonidan mediatorlar uchun namunaviy xulq-atvor standartlari tomonlarning mustaqilligi va o‘z taqdirini o‘zi belgilash g‘oyasini mediatsiyaning markaziy asosi sifatida tan olgan edi. COVID-19 pandemiyasidan oldin ham, onlayn mediatsiya turli xil kompaniyalar tomonidan katta hajmli va uzoq masofali nizolarni hal qilishning muqobil usuli sifatida foydalanilgan. Misol uchun, e-Bay savdo tizimi iste‘molchilarga o‘z nizolarini uchinchi tomon ishtirokida ko‘rib chiqish uchun nizolarni hal qilish provayderi hisoblangan SquareTrade provayderidan foydalangan. E-Bay 2000-yillarning boshidan beri ushbu provayderni nizolarni hal qilish bo‘yicha afzal ko‘rib kelmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga o‘z muammolarini hal qilish imkonini beradi. AQShda dastlabki mediatsiyani masofadan turib amalga oshirish 1980-yillarda sodir bo‘lgan. 2000-yillarga kelib esa mediatsiyada texnologiyalarni qo‘llashga qaratilgan ADR jurnallaridagi maqolalar orqali qonunchilikda paydo bo‘la boshlagan. Dastlab mediatsiyani masofadan hal qilish gibridda qo‘llanilgan. Ya‘ni, mediatsiya jarayonida o‘tkazilishi lozim bo‘lgan ba‘zi muzokaralari yuzma

yuz bo'lgan bo'lsa, ba'zilar masofadan texnika vositalari orqali olib borilgan.

COVID-19 pandemiyasi davrida mamlakatning aksariyat joylarida ijtimoiy masofani saqlash va uyda qolishga oid cheklovlar onlayn mediatsiyaning qo'llanilish hajmini ancha oshirdi. Nizolarni onlayn hal etish hajmi oshgan sari uni tizimlashtirish va faoliyatini tartibga solish muommolari ham oshib bordi. Shu sababli, nizolarni onlayn hal qilish jarayonlarini tartibga soluvchi xalqaro tashkilot hisoblangan Onlayn nizolarni hal qilish kengashi (keying o'rinlarda "ICODR") onlayn nizolarni hal qilishda asosiy tashkilot bo'lib qioldi. ICODR Amerika Qo'shma Shtatlarida tashkil etilgan notijorat konsorsium bo'lib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda nizolar va nizolarni hal qilish bo'yicha global sa'y-harakatlar uchun ochiq standartlarni ishlab chiqish, birlashtirish va qabul qilish bilan shug'ullanadi. ICODR Milliy texnologiya va nizolarni hal qilish markazi (keying o'rinlarda NCTDR) tomonidan ishlab chiqilgan. NCTDRning o'zi esa 1998-yilda tashkil etilgan bo'lib, o'shandan beri butun dunyo bo'ylab nizolarni onlayn hal qilish nazariyasi va amaliyotini rivojlantirib kelmoqda. Bundan tashqari nizolarni onlayn hal etish davlat milliy sud markazlari va ABA tomonidan doimiy nazorat qilib boriladi³.

Xitoy tajribasi. Zhejiang Oliy xalq sudi Xitoyda birinchi onlayn mediatsiya jarayonini qo'llashni qo'llab quvvatlagan. Bunga qo'shimcha ravishda mulkka oid nizolarni hal qilishni qamrab oluvchi yettita ixtisoslashtirilgan onlayn mediatsiya platformasini ishga tushirgan. Ushbu platformalar orqali eng ko'p moliyaviy nizolar va onlayn kreditlash bilan bog'liq nizolar ko'rilgan bo'lsa, ma'muriy va ekologik nizolar eng kam qo'llanilgan. Bu onlayn platforma qulayliklari tufayli xizmatlar ko'lami turli hududlarda keng qo'llanila boshlagan. Bundan tashqari, Xitoy Qimmatli qog'ozlarni tartibga solish komissiyasi va bank faoliyatini tartibga

³ About ICODR | ICODR <https://icodr.org/about-icodr/>

solish komissiyasi iste'molchilar bilan kelib chiqadigan nizolarni hal etishda onlayn mediatsiya rejimini mukammallashtirish uchun turli choralar ko'rgan va qoidalar ishlab chiqishgan.

Kanada tajribasi. Nizolarni onlayn hal qilishni ommaviy huquq tizimiga birinchi integratsiya qilgan davlatlardan biri Kanada hisoblanadi. Bu Kanadadagi Britaniya Kolumbiyasining Fuqarolik qarorlari bo'yicha tribunal (CRT) tomonidan nizolashuvchi taraflarni bir yechimga kelishish darajasini qo'llab quvvatlash uchun joriy etilgan. CRT 2012-yilda "Fuqarolarni sud qilish bo'yicha qonun" asosida onlayn nizolarni hal qilish tizimini kichik da'volar va mulkiy nizolarni ko'rib chiqishda ixtiyoriy ravishda qo'llashni joriy etadi. 2015-yildan esa CRT buni kichik da'volar uchun majburiy qilib belgilab qo'ydi. 2017-yil iyuliga kelib kichik hajmli da'volar miqdori 5000 dollar etib belgilandi.⁴ Bu tizim orqali Kanada hukumati nizolarni tez, qulay va arzon ko'rib chiqilishini ta'minlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, onlayn mediatsiya institutini yurtimizda joriy qilish nizolarni tez va oson hal qilishga katta yordam beradi. Chunki, yuqorida tahlil qilinganidek, nizolarni onlayn mediatsiya orqali hal qilish tartibi, uning o'ziga xos afzalliklari onlayn mediatsiyani amaliyotga olib kirishda muhim hisoblanadi. Ushbu jarayonda, ko'p rivojlangan mamlakatlar, jumladan AQSH, Kanada va Xitoy kabi davlatlardagi onlayn mediatsiya tizimlaridan andoza olib milliy onlayn mediatsiya tizimini yaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Mediatsiya to'g'risidagi" Qonuni.

⁴ Government of British Columbia, Civil Resolution Tribunal Act, 1 June 2017, accessed 7 June 2018, www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/legislation-policy/legislation-updates/civil-resolution-tribunal-act

2. Online Dispute Resolution: A Canada-United States Initiative. January 2006. AndraLeigh Nenstiel.
3. Two paths leading to the same end? A discussion of development and regulation of online mediation under the COVID-19 in the people's republic of China and The United States. Carrie Shu Shang. No. 2020-02.
4. <https://www.emergenresearch.com/industry-report/legal-online-dispute-resolution-market>
5. About ICODR | ICODR <https://icodr.org/about-icodr/>